

PEDAGOGIK KOMMUNIKATSIYADA E'TIBOR MARKAZLARI NAZARIYASI: NAZARIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA TA'LIMDA SAMARALI QO'LLANILISHI

Badalmatova Ziyoda Gofurjonovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi
bo'yicha) yo'nalishi 2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20666051>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik kommunikatsiyada e'tibor markazlari nazariyasining mazmuni, uning nazariy rivojlanish bosqichlari hamda ta'lim jarayonida samarali qo'llanilishining shakl, metod va vositalari yoritilgan. Shuningdek, o'qituvchining diqqatni boshqarish kompetensiyasi va uning ta'lim samaradorligiga ta'siri tahlil qilingan. Mazkur yondashuv o'quvchilarning faolligini oshirish, bilimlarni chuqur o'zlashtirish va ijobiy pedagogik muhit yaratishda muhim omil sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: pedagogik kommunikatsiya, e'tibor markazlari, ta'lim samaradorligi, o'qituvchi faoliyati, metod va vositalar, interaktiv ta'lim, psixologik muhit.

Аннотация: В данной статье рассматриваются содержание теории центров внимания в педагогической коммуникации, этапы её теоретического развития, а также формы, методы и средства эффективного применения в образовательном процессе. Проанализирована роль управления вниманием учителя и его влияние на эффективность обучения. Данный подход рассматривается как важный фактор повышения активности учащихся, глубокого усвоения знаний и формирования благоприятной педагогической среды.

Ключевые слова: педагогическая коммуникация, центры внимания, эффективность обучения, деятельность учителя, методы и средства, интерактивное обучение, психологическая среда.

Abstract: This article explores the content of the theory of attention centers in pedagogical communication, its stages of theoretical development, and the forms, methods, and tools of its effective application in the educational process. It also analyzes the teacher's ability to manage attention and its impact on learning effectiveness. This approach is considered an important factor in increasing students' engagement, deepening knowledge acquisition, and creating a positive pedagogical environment.

Keywords: pedagogical communication, attention centers, learning effectiveness, teacher activity, methods and tools, interactive learning, psychological environment

Hozirgi globallashuv va axborotlashuv sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Zamonaviy pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvga va faol ishtirok etishga yo'naltiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli pedagogik kommunikatsiya masalasi ta'lim jarayonining markaziy omillaridan biri hisoblanadi. Pedagogik kommunikatsiyada e'tibor markazlari nazariyasi o'qituvchining diqqatni samarali boshqarish qobiliyatini o'rganadi. Ushbu nazariya o'qituvchi faoliyatining ko'p qirrali ekanligini, ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta jarayonni nazorat qilish zarurligini asoslab beradi.

E'tibor markazlari nazariyasining mazmun-mohiyati haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, e'tibor markazlari nazariyasi pedagogik jarayonda o'qituvchining diqqatini bir nechta obyektlarga yo'naltira olish qobiliyatiga asoslanadi. Bu obyektlar quyidagilardan iborat: o'quv materiali va uning mazmuni; o'quvchilarning psixologik va individual xususiyatlari; sinfdagi umumiy ijtimoiy-psixologik muhit; o'qituvchining nutqi, harakati va metodik faoliyati. Mazkur nazariyaga ko'ra, o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki murakkab kommunikativ jarayonni boshqaruvchi subyekt hisoblanadi. Uning e'tibor markazlarini to'g'ri taqsimlay olishi dars samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Nazariyaning nazariy rivojlanish bosqichlari quyidagilardan iborat. Bular:

1. An'anaviy (reproduktiv) bosqich. Bu bosqichda ta'lim jarayoni o'qituvchi markazli bo'lib, asosiy e'tibor bilimni yetkazishga qaratilgan. O'quvchi passiv tinglovchi sifatida qaraladi. O'qituvchining diqqat markazi asosan o'z nutqi va o'quv materialida jamlangan.

2. Shaxsga yo'naltirilgan bosqich. Mazkur bosqichda ta'lim jarayonida o'quvchining shaxsiy xususiyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlari inobatga olinadi. O'qituvchi diqqatini o'quvchilar faoliyatiga ko'proq qaratadi, ular bilan interaktiv muloqotga kirishadi.

3. Faoliyatga asoslangan bosqich. Bu bosqichda o'quvchilar faol subyektga aylanadi. O'qituvchi esa tashkilotchi va yo'naltiruvchi rolini bajaradi. E'tibor markazlari kengayib, o'quvchilarning mustaqil ishlari, guruhiy faoliyati va ijodiy yondashuvlari ham qamrab olinadi.

4. Integrativ va innovatsion bosqich. Zamonaviy ta'limda o'qituvchi bir vaqtning o'zida bir nechta e'tibor markazini boshqaradi: axborot texnologiyalari, interaktiv metodlar, o'quvchilar faoliyati va psixologik muhit. Bu bosqich pedagogik mahoratning yuqori darajasini talab qiladi.

Ta'lim jarayonida qo'llanilishining mazmuni – pedagogik kommunikatsiyaning muhim jihatlaridan biri. E'tibor markazlari nazariyasining ta'limdagi mazmuni quyidagilar orqali namoyon bo'ladi: o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash; bilimlarni ongli va chuqur o'zlashtirishni ta'minlash; individual yondashuvni amalga oshirish; samarali pedagogik muloqotni tashkil etish va boshqalar. Bu yondashuv orqali dars jarayoni jonlanadi, o'quvchilar o'z fikrini erkin bayon etadi va mustaqil ishlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Qo'llanilish shakllari ya'ni e'tibor markazlari nazariyasini amaliyotda quyidagi shakllarda qo'llash mumkin: ma'ruza mashg'ulotlari – tizimli bilim berishda; seminar va amaliy darslar – fikr almashish va muhokama uchun; guruhli ishlar – hamkorlikda o'rganish uchun; individual mashg'ulotlar – shaxsiy yondashuvni ta'minlash uchun; masofaviy ta'lim – raqamli texnologiyalar orqali e'tiborni boshqarishda va hokazo.

Bundan tashqari, pedagogik kommunikatsiyada e'tibor markazlarini samarali boshqarishda interaktiv metodlar muhim o'rin tutadi. Xususan, brainstorming, debat va klaster metodlari o'quvchilarning fikrlash faolligini oshirish, ularni dars jarayoniga jalb etish va muloqotni jonlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Masalan: **brainstorming (aqliy hujum) metodini qo'llash.** Brainstorming metodi o'quvchilarning erkin va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu metodni qo'llash jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- o'qituvchi muammo yoki savolni aniq va tushunarli shaklda taqdim etadi;
- o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bayon etadilar (tanqidga yo'l qo'yilmaydi);
- barcha g'oyalar yozib olinadi va tizimlashtiriladi;
- yakunda eng maqbul yechimlar saralanadi.

Bu metod orqali o'qituvchi e'tiborini bir vaqtning o'zida barcha o'quvchilarga qaratadi, o'quvchilar esa faol fikrlash jarayoniga jalb etiladi.

Debat (munozara) metodini qo'llash. Debat metodi o'quvchilarda dalillash, o'z fikrini himoya qilish va boshqalarning fikrini hurmat qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Uni qo'llash quyidagicha amalga oshiriladi:

- muayyan mavzu yoki muammoli savol tanlanadi;
- o'quvchilar guruhlariga ajratilib, qarama-qarshi fikrlarni himoya qiladi;
- har bir guruh o'z dalillarini keltiradi va himoya qiladi;
- yakunda umumiy xulosa chiqariladi.

Debat jarayonida o'qituvchi e'tibor markazini muloqot jarayoniga, o'quvchilarning nutq madaniyatiga va psixologik muhitga qaratadi.

Klaster metodini qo'llash. Klaster metodi o'quvchilarning fikrlarini tizimlashtirish va mavzuni chuqurroq anglashga yordam beradi. Ushbu metod quyidagi tarzda qo'llaniladi:

- asosiy tushuncha doska yoki markazga yoziladi;
- o'quvchilar shu tushuncha bilan bog'liq g'oyalarni bildiradilar;
- g'oyalar shoxlanib, grafik ko'rinishda joylashtiriladi;
- natijada mavzuning umumiy tuzilmasi hosil bo'ladi.

Bu metod orqali o'qituvchi o'quvchilarning tafakkur jarayonini kuzatadi va ularning bilimlarini tizimli ravishda rivojlantiradi. Mazkur interaktiv metodlar pedagogik kommunikatsiyada e'tibor markazlarini samarali boshqarish imkonini beradi. Ular o'quvchilarning faolligini oshirib, dars jarayonini jonli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, pedagogik kommunikatsiyada e'tibor markazlarini boshqarishda quyidagi vositalar muhim ahamiyatga ega:

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (kompyuter, planshet, proyektor);
- vizual materiallar (slayd, diagramma, video);
- didaktik vositalar (kartochkalar, testlar);
- nutqiy vositalar (intonatsiya, pauza, urg'u);
- neverbal vositalar (imo-ishora, mimika, ko'z bilan aloqa).

E'tibor markazlarini to'g'ri boshqarish - o'quvchilarning darsga qiziqishi ortishiga, bilimlarni o'zlashtirish darajasi oshishi, sinfda ijobiy psixologik muhit shakllanishi va o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonch mustahkamlanishi kabi natijalarga olib keladi.

Pedagogik kommunikatsiyada e'tibor markazlari nazariyasi zamonaviy ta'lim jarayonining muhim nazariy va amaliy asoslaridan biri hisoblanadi. Ushbu nazariya o'qituvchining kasbiy faoliyatida diqqatni to'g'ri taqsimlash, bir vaqtning o'zida bir nechta pedagogik jarayonni boshqarish hamda samarali muloqotni tashkil etish imkonini beradi. Maqolada tahlil qilinganidek, e'tibor markazlari nazariyasi o'zining rivojlanish bosqichlari orqali an'anaviy yondashuvdan zamonaviy, integrativ va innovatsion bosqichgacha takomillashib borgan. Bu esa ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilganini ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu nazariyaning ta'lim jarayonida qo'llanilishi dars samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish va ularni faol subyekt sifatida shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Interaktiv metodlar — xususan, brainstorming, debat va klaster usullaridan foydalanish

orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va o‘z nuqtai nazarini asoslab berish ko‘nikmalari rivojlanadi.

Bundan tashqari, e‘tibor markazlarini to‘g‘ri boshqarish o‘qituvchiga sinfdagi ijtimoiy-psixologik muhitni nazorat qilish, har bir o‘quvchiga individual yondashuvni amalga oshirish hamda ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida ta‘lim sifati va natijadorligining oshishiga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash joizki, pedagogik kommunikatsiyada e‘tibor markazlari nazariyasini chuqur o‘rganish va uni amaliyotda qo‘llash har bir pedagog uchun zaruriy kompetensiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuvni ta‘lim tizimiga keng joriy etish orqali nafaqat bilim berish samaradorligini oshirish, balki barkamol, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy faol shaxslarni tarbiyalashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi: Darslik / R. Mavlonova va boshqalar. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2011.
5. To‘xtaxodjayeva M.X. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2013.
6. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
7. G‘ulomov S.S. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Sharq, 2012.